

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.3678841>

Леонтій Григорович Чистоклетов –
доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри адміністративного та інформаційного права
Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти
Національного університету «Львівська політехніка»
<https://orcid.org/0000-0002-3306-1593>

ДЕЯКІ АСПЕКТИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗАОХОЧЕННЯ

Анотація. Актуальність статті обумовлена тим, що за умов, коли механізм адміністративно-правового регулювання різних сфер суспільних відносин дедалі більше ґрунтується на заохочувальних нормах, науковій розробці проблематики адміністративного заохочення не приділяється належної уваги.

Мета статті – з'ясувати сутність адміністративного заохочення та охарактеризувати провадження з його застосування. У процесі реалізації цієї мети використано системний підхід, методи аналізу і синтезу, метод експертних оцінок.

Інформаційна основа статті – наукова література.

Сформовано перелік особливостей адміністративного заохочення. Указано на специфіку переліку особливостей формального адміністративного заохочення.

Подано класифікацію адміністративних заохочень за такими критеріями: 1) рівнем нормативного акта; 2) адресатом заохочення; 3) процедурою прийняття рішення про заохочення; 4) змістом; 5) правовою основою; 6) фактичною підставою заохочення; 7) правовими наслідками; 8) обов'язковістю; 9) формою здійснення; 10) формою оприлюднення.

Зроблено висновок, що під адміністративним заохоченням слід розуміти надання суб'єктом публічного адміністрування додаткових благ морального і матеріального характеру особі чи/та колективу або/та повне чи часткове звільнення від різного роду обтяжень за заслугу в сприянні реалізації функцій публічної адміністрації.

З'ясовано, що найбільш обгрутованим поглядом на структуру процесу

провадження із застосування адміністративного заохочення є такий, за яким це провадження має п'ять стадій: 1) порушення клопотання про заохочення; 2) узгодження та оформлення подання про заохочення; 3) підтвердження подання про заохочення та прийняття попереднього рішення щодо застосування заохочення; 4) прийняття остаточного рішення про заохочення та видання відповідного правового документа; 5) виконання рішення про заохочення.

Ключові слова: адміністративне заохочення, особливості, заслуга, заохочувальне провадження.

Annotatio. The topicality of the researched subject is due to the fact that the mechanism of administrative and legal regulation of various spheres of public relations is increasingly based on stimulation norms, and not enough attention is being paid to the scientific development of the problem of administrative stimulation. The purpose of the article is to find out the essence of administrative stimulation and to characterize the proceedings for its application. In the process of achieving this goal, a systematic approach, methods of analysis and synthesis, a method of expert evaluation were used

Scientific literature became the informational basis of the article. The list of features of administrative stimulation has been formed. The specific nature of the list of features of formal administrative stimulation has been pointed out.

The classification of administrative stimulations according to the following criteria has been presented: 1) the level of the normative act; 2) the recipient of the stimulation; 3) the stimulation decision-making process; 4) the content; 5) the legal basis; 6) the actual basis of the stimulation; 7) legal consequences; 8) obligation; 9) the form of implementation; 10) the form of publication.

It has been concluded that as administrative stimulation we mean the granting by the subject of public administration of additional benefits of a moral and material nature to a person or group and / or their total or partial release from various burdens for help in realization of the public administration functions.

It has been established that the stages for implementing the administrative stimulation proceedings are: 1) applying for stimulation; 2) approval and registration of the stimulation proposal; 3) confirmation of the application for stimulation and preliminary decision on the application of the stimulation; 4) taking the final decision on the stimulation and publication of the relevant legal document; 5) implementation of the stimulation decision.

Keywords: *administrative stimulation, features, merit, incentive proceedings.*

Вступ. Актуальність статті обумовлена принаймні двома обставинами. З одного боку, сьогодні механізм адміністративно-правового регулювання різних сфер суспільних відносин дедалі більше ґрунтується на заохочувальних нормах [1, с. 207]. З другого ж боку, адміністративне заохочення є одним із тих аспектів адміністративного права, яким у пострадянській юридичній науці не приділяється належна увага.

Аналіз публікації. З-поміж останніх досліджень і публікацій, в яких розглядається проблематика адміністративного заохочення, найбільший науковий інтерес становлять праці [1; 2; 3]. Завдяки цим та деяким іншим науковим працям, відбулося певне просунення в розробленні зазначеної проблематики. Проте вона потребує подальшого вивчення.

Мета статті – з'ясувати сутність адміністративного заохочення та охарактеризувати провадження з його застосування.

Формування цілей статті. У праці [4] знаходимо трактування адміністративного заохочення «як способу адміністративно-правового регулювання поведінки суб'єктів суспільних відносин (як правило, фізичних осіб), спрямованого на стимулювання та підтримку їхніх суспільно-корисних дій, у результаті застосування якого забезпечується реалізація взаємного інтересу особи, суспільства і держави...» [4]. Очевидно, що це трактування не враховує наявності заохочення, яке не регулюється правом, – неформального, засобами якого є публічна похвала, похвала, висловлена керівником в особистій бесіді, або, скажімо, публічне чи непублічне демонстрування особливої довіри та підкреслено шанобливого ставлення до об'єктів заохочення тощо. Із цього погляду більш прийнятним є таке визначення: «Адміністративне заохочення – це публічне визнання заслуг, виявлення пошани особі у зв'язку з досягнутими успіхами у виконанні державного або громадського обов'язку» [2, с. 184]. Проте в ньому не відображено тієї обставини, що адміністративне заохочення необов'язково має публічний характер (прикладом може бути похвала, висловлена керівником в особистій бесіді). Не враховує визначення, про яке йдеться, і того, що заохочуватися можуть не лише окремі особи, а й колективи. Нарешті незрозуміло, чому в запропонованому в праці [2] визначенні акцентується на одному із проявів визнання заслуг – пошані. На наш погляд, правильніше було б сказати в узагальненому вигляді про всі прояви визнання

заслуг, як це спробувала зробити авторка праці [5] за допомогою такого формулювання: «...правове заохочення – це додаткові блага морального і матеріального характеру або повне чи часткове звільнення від різного роду обтяжень, що виступають формою (мірою) юридичного схвалення добровільних заслужених учинків (заслуг)...» [5].

Використання адміністративного заохочення базується на певних принципах. Найбільш широкий їх перелік ми знайшли в Д. А. Козачук. Він містить такі позиції:

1) принцип законності. який полягає, по-перше, у тому, що адміністративне заохочення настає тільки за ті діяння (діяльність), які передбачені законом як такі, що можуть бути заохочені. По-друге, застосовувати заохочення мають право тільки передбачені законодавством уповноважені владні суб'єкти;

2) принцип доцільності;

3) принцип обґрунтованості;

4) принцип транспарентності;

5) принцип гласності;

6) принцип своєчасності;

7) принцип справедливості [4].

Загалом цей перелік не викликає заперечень. Проте слід застерегти таке. По-перше, гласність заохочення є неприпустимою, коли вона суперечить інтересам держави й загрожує безпеці об'єкта заохочення. По-друге, суб'єкти заохочення, використовуючи неформальні заохочення, мають брати до уваги, що є особи, які, через певні мотиви, зокрема внаслідок боязні негативної реакції оточення, не зацікавлені в гласних неформальних заохоченнях.

Якими є основні особливості адміністративного заохочення? Звернувшись до відповідних положень праць [2, с. 184–185; 3, с. 161–163; 4; 6, с. 71–72; 7, с. 592; 8, с. 9, 27–28; 9; 10; 11] і проаналізувавши їх, ми одержали такий перелік цих особливостей:

1) здатність сприяти забезпеченню державної дисципліни й правопорядку;

2) наявність заслуги як фактичної підстави заохочення. Існує трактування заслуги, за яким вона являє собою **«нормативно встановлений рівень суспільно корисної поведінки, що має юридично значущий характер і становить основу змісту заохочення»** [10]. Це визначення не враховує того, що заохочуватися може й така суспільно корисна поведінка, яка не врегульована нормативно-правовими актами. Тому нам ближча точка зору, що заслуга – «це добровільний, бажаний, свідомо-вольовий, сумлінний, соціально

активний правомірний учинок, пов'язаний з “надвиконанням” суб'єктом своїх обов'язків або з досягненням ним загально визнаного корисного результату, що перевершує за своїми масштабами результати звичайних дій і виступає підставою для застосування заохочення» [5];

3) пов'язаність з оцінкою вже вчинених дій, причому таких, які сприяли реалізації функцій публічної адміністрації;

4) застосування до конкретних суб'єктів або в конкретній ситуації, а в окремих випадках і до конкретних суб'єктів у конкретній ситуації;

5) застосування суб'єктами публічного адміністрування;

6) не лише непрямий позитивний вплив заохочення на його об'єкт, але й непряме сприяння формуванню в інших суб'єктів адміністративного права зацікавленості в належній поведінці¹;

7) обопільна користь для його суб'єкта та об'єкта;

8) добровільність поведінки, наслідком якої стає заохочення.

9) надання заохоченню публічного характеру лише в тих випадках, коли це не загрожує національній безпеці й інтересам тих, кого заохочують;

10) можливість реалізації як у формі правозастосування – шляхом видання акта про призначення заходу заохочення, так і без правового регулювання. В останньому випадку матиме місце неформальне заохочення [2, с. 184–185; 3, с. 161–163; 4; 6, с. 71–72; 7, с. 592; 8, с. 9, 27–28; 9; 10; 11].

Коли ж ідеться про особливості виключно формального адміністративного заохочення, останній пункт наведеного вище переліку має бути таким: реалізація шляхом видання акта про призначення заходу заохочення [2, с.185]. А крім того, з'являються ще три пункти. Це:

необов'язковість установлених нормативно-правовими актами правил поведінки, що тягнуть за собою заохочення [4];

відсутність правових санкцій за ухилення від виконання таких правил [4];

належність заохочення до складових державного контролю².

Адміністративні заохочення доцільно класифікувати насамперед за такими критеріями: 1) рівнем нормативного акта (коли йдеться про формальні

¹ Ще Ч. Беккарія писав «Якщо премії, що присуджуються академіями відкривачам корисних істин, помножили і знання, і кількість хороших книг, то хіба нагороди, що роздаються щедрою рукою государя, не примножать кількості добродесних діянь?» [12].

² «У державно-організованому суспільстві недостатньо самоконтролю й соціального контролю. Держава має у своєму розпорядженні власні інструменти контролю. Ними є формалізовані санкції юридичних норм, що містять заохочення й примус. <...>

<...>

<...> Позитивні санкції заохочувальних норм права є своєрідним важелем контролю держави за їх реалізацією»

[13].

заохочення); 2) адресатом заохочення; 3) процедурою прийняття рішення про заохочення; 4) змістом; 5) правовою основою; 6) фактичною підставою заохочення; 7) правовими наслідками; 8) обов'язковістю; 9) формою здійснення.

За першим із з перелічених критеріїв виокремлюються загальнодержавні, регіональні, муніципальні, локальні заохочення (пор.: [11]).

Останні існують у рамках конкретних установ і підприємств [11].

Згідно із другим критерієм заохочення поділяють на індивідуальні; колективні (до кола останніх належать структурні підрозділи державних, муніципальних і громадських організацій, підприємства, установи, військові частини тощо [6, с. 76]); індивідуально-колективні [14].

Відповідно до третього критерію розрізняються: заохочення, рішення про яке приймається однією особою; заохочення, рішення про яке приймається колективним органом [14].

За четвертим критерієм заохочення можна поділити на моральні, матеріальні, статутні, змішані [2, с. 186]. Важливо зазначити, що до змішаних заохочень належать не лише ті, які одночасно є і моральними, і матеріальними. Як слушно зазначив Д.Н. Бахрах, «говорячи про змішаний характер впливу, потрібно мати на увазі крім суто морального і матеріального заохочення ще й набуття у зв'язку із цим додаткових прав: пільг при прийомі до вишів, збільшення відпустки та ін.» [6, с. 74]. Змішаними, строго кажучи, є і статутні заохочення. Та все ж таки виокремлення останніх має сенс, оскільки вони тягнуть за собою зміну правового статусу об'єктів заохочення (наприклад, учитель стає заслуженим працівником освіти) [6, с. 74].

З точки зору правової основи можна розрізняти заохочення формальне і неформальне. Заохочення визнаються формальними, якщо вони регламентовані правовими нормами, а відповідні заходи оформляються спеціальними правозастосовними актами. За використання неформальних заохочень має місце застосування заходів впливу, які або взагалі не передбачені юридичними нормами, або не зараховуються ними до заохочувальних заходів [6, с. 75].

Відповідно до шостого з перелічених вище критеріїв класифікації адміністративних заохочень останні поділяються на абсолютні та відносні. Абсолютним вважається заохочення, підставою якого є абсолютна заслуга, під якою розуміється справжня заслуга. Відносним є заохочення, що має своєю підставою відносну заслугу. Така заслуга пов'язана з усуненням шкідливих наслідків раніше скоєних порушень, виправленням правопорушника, його перевихованням. Отже, відносною заслугою є добровільна відмова від неправомірної діяльності, щире каяття, добровільне усунення заподіяної шкоди

[6, с. 75 –76].

За правовими наслідками адміністративні заохочення поділяються на дві групи. До однієї з них належать заохочення, що не мають правових наслідків. Іншу групу утворюють ті, що мають такі наслідки [14].

Можливість поділу адміністративних заохочень за їх обов'язковістю зумовлена існуванням серед них таких, що мають обов'язковий характер. Тому можна говорити про заохочення за розсудом і обов'язкове заохочення [6, с. 77].

За формою здійснення адміністративні заохочення можуть бути публічними і непублічними.

Можливі й інші класифікації адміністративних заохочень. Наприклад, за формою оприлюднення їх поділяють на заохочення в усній формі та в письмовій [14].

Є три види цілей адміністративного заохочення: безпосередні; загальні; перспективні. Безпосередні цілі закріплюються в самій заохочувальній нормі або нормативному акті шляхом установлення тих результатів, досягнення яких заохочується правомочним суб'єктом [11]. До загальних цілей належать: 1) спонукання особи або колективу виконати дію, яка схвалюється суспільством; 2) стимулювання інших осіб і колективів до вчинення таких дій, а також заохоченої особи чи заохоченого колективу до нових корисних дій (пор.: [11]). Перспективні цілі адміністративного заохочення – це ті більш-менш віддалені результати, які мають бути досягнуті внаслідок його реалізації [11].

Заохочення, закріплене в заохочувальній нормі, характеризують: 1) своєрідні прийоми впливу нормотворчого органу на об'єкт, заохочення якого стосуються ця норма; 2) прийоми, що визначають особливості виникнення заохочувальних правовідносин; 3) прийоми формування суб'єктивних прав і юридичних обов'язків учасників відносин, що регулюються; 4) засоби забезпечення встановлених суб'єктивних прав і юридичних обов'язків [11]. Заохочувальна норма має враховувати необхідність оптимального поєднання назрілих потреб і інтересів не лише держави та суспільства, але й об'єктів заохочення; відображати правильно визначену мету заохочення; бути точною, лапідарною й зрозумілою; враховувати особливості адресатів заохочування [11].

Якими є функції адміністративних заохочень? Ураховуючи сказане вище про ці заохочення, можна погодитися з думкою Д. А. Козачук, що функції, про які йдеться, за їх характером можна поділити на основні, допоміжні та спеціальні. Основними функціями є правозабезпечувальна та гарантійна; допоміжними – стимулююча, квазіконтрольна, превентивна, виховна; спеціальними – стратифікаційна, мотиваційна, спрямовуюча, оціночна,

узгодження інтересів [4].

Формальні адміністративні заохочення реалізуються шляхом заохочувального провадження. У кандидатській дисертації Є.Є. Чернецького заохочувальне провадження характеризується як «структурна частина адміністративного процесу, якою охоплюється послідовна діяльність публічної адміністрації щодо реалізації конкретної адміністративної справи, спрямована на визнання та заохочення дій індивідуальних і колективних суб'єктів, пов'язаних із сумлінним виконанням посадових обов'язків» [9]. На наш погляд, це визначення не цілком коректне. Адже фактичною підставою заохочення є заслуга, а вона являє собою не просто сумлінне виконання обов'язків, а «вчинок, який характеризується такими основними рисами, як доведення до надмірності, вихід за межі виконуваних обов'язків» [5]³. До речі, це визнає і Є.Є. Чернецький, який застерігає: «...успішне й добросовісне виконання своїх посадових обов'язків, а також довготривала праця не можуть бути підставами для заохочення (нагородження), оскільки вони не є заслугами, а входять до кола обов'язків посадових осіб» [9].

Кожна стадія провадження із застосування адміністративного заохочення – це відносно самостійна, автономна частина відповідного процесу, яка характеризується своїми особливостями, пов'язаними з її цілями, загальною метою, завданнями, принципами, має різних учасників щодо прийняття рішення про заохочення й завершується процесуальним юридичним документом або дією, що викликає правові наслідки [14]. У літературі присутні різні погляди щодо виділення стадій провадження із застосування адміністративного заохочення. Не зі всім у цих поглядах можна погодитися. Так, у працях [9; 10] як четверта стадія процесу заохочувального провадження фігурує прийняття підсумкового рішення компетентною посадовою особою та видання відповідного правового документа, а тимчасом, як було зазначено вище, суб'єкт заохочення може бути колективним. Або інший приклад. За А.Н. Караваєвим, завершальною стадією заохочувального провадження є стадія успадковування заохочення [14]. Проте успадковуються аж ніяк не всі заохочення. Тому логічніше розглядати успадковування заохочення як потенційну складову стадії реалізації рішення про заохочення. Разом із тим слід визнати, що загалом присутні в працях [9; 10; 14] погляди на стадійність заохочувального

³ На жаль, це не враховано й у визначенні заохочувального провадження, яке подала О.В. Кузьменко в курсі адміністративного процесу: «Заохочувальне провадження – це послідовний порядок дій публічної адміністрації щодо застосування до особи, яка сумлінно виконала покладений на неї обов'язок, заходів заохочення, що реалізуються через відповідну адміністративну справу для отримання додаткових якісних результатів від соціально корисної діяльності» [10]. Зазначимо також, що в наведеному визначенні ігнорується існування колективних заохочень.

провадження мають важливе значення для з'ясування питання, про яке йдеться. Саме їх аналіз і узагальнення дозволили нам зробити висновок що найбільш обґрунтованою є точка зору, за якою стадіями провадження із застосування адміністративного заохочення є: 1) порушення клопотання про заохочення; 2) узгодження та оформлення подання про заохочення; 3) підтвердження подання про заохочення та прийняття попереднього рішення щодо застосування заохочення; 4) прийняття остаточного рішення про заохочення та видання відповідного правового документа; 5) виконання рішення про заохочення [15].

Висновок

1. Під адміністративним заохоченням слід розуміти надання суб'єктом публічного адміністрування додаткових благ морального і матеріального характеру особі чи/та колективу або/та повне чи часткове звільнення від різного роду обтяжень за заслугу в сприянні реалізації функцій публічної адміністрації.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Юровська В.В. Методи адміністративного права: теоретико-правові та праксеологічні аспекти : дис. ... докт. юрид. наук : 12.00.07. Запоріжжя, 2018. 428 с. URL: phd.znu.edu.ua/page/dis/07_2018/Yurovska-pdf.pdf (дата звернення: 15.05.2019).

2. Фиалковская И.Д. Сущность, признаки и виды административного поощрения // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2014. № 6. С. 183–188. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-priznaki-i-vidy-administrativnogo-pooschreniya> (дата звернення: 15.05.2019).

3. Волкова В.В. О некоторых признаках правового поощрения // В мире научных открытий. 2015. № 1 (61). С. 159–166.

4. Козачук Д.А. Заохочувальні адміністративні процедури : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Одеса, 2010. URL: <http://dspace.onua.edu.ua/handle/11300/1321?locale-attribute=uk> (дата звернення: 15.05.2019).

5. Типикина Е.В. Заслуга как основание для правового поощрения : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве». Саратов, 2008. URL: <http://www.law.edu.ru/article/article.asp?articleID=1305130> (дата звернення: 15.05.2019).

6. Бахрах Д.Н. Поощрение в деятельности публичной администрации // Журнал российского права. 2006. № 7. С. 68–78. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pooschrenie-v-deyatelnosti-publichnoy-administratsii> (дата звернення: 15.05.2019).

7. Бельский К.С. Полицейское право : лекц. курс. М. : Дело и Сервис, 2004. 814, [2] с. URL: <https://lawdiss.org.ua/books/a1491.doc.html> (дата звернення: 12.11.2019).

8. Осинцев Д.В. Методы административно-правового воздействия : автореф. дис. на соиск. учен. степ. докт. юрид. наук : спец. 12.00.14 «Административное право; административный процесс». Екатеринбург, 2013. 52, [1] с. URL: <http://www.law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1537369> (дата звернення: 15.05.2019).

9. Чернецький Є.Є. Публічне адміністрування заохочень : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Київ, 2011. URL: <http://irbis-nbuv.gov.ua/> (дата звернення: 5.07.2019).

10. Кузьменко О.В. Курс адміністративного процесу: навч. посіб. [Київ : Юрінком Інтер, 2012]. URL: <https://westudents.com.ua/knigi/434-kurs-adminstrativnogo-protsesu-kuzmenko-ov.html> (дата звернення: 15.05.2019).

11. Киселева О.М. Поощрение как метод правового регулирования : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория права государства; история права и государства; история политических и правовых учений». Саратов, 2000. URL: <http://www.dissers.ru/avtoreferati-kandidatskih-dissertatsii-yuri-dicheskie/a505.php> (дата звернення: 15.05.2019).

12. Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М. : ИНФРА-М, 2004. URL: http://adhdportal.com/book_1541_chapter_1_Annotaija.html (дата звернення: 15.05.2019).

13. Гущина Н.А. Поощрение в праве: теоретико-правовое исследование : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.01 «Теория и история права и государства; история правовых учений». Санкт-Петербург, 2004. URL: <http://lawtheses.com/pooschrenie-v-prave-teoretiko-pravovoe-issledovanie#ixzz5j4toPh3U> (дата звернення: 15.05.2019).

14. Караваев А.Н. Поощрение в системе правоохранительной службы : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.14 «Административное право; финансовое право; информационное право». Саратов, 2005. URL: <http://lawtheses.com/pooschrenie-v-sisteme-pravoohranitelnoy-sluzhby#ixzz5n6oGdTsm> (дата звернення: 15.05.2019).

15. Стрельченко О.Г. Заохочення як метод управління у сфері охорони здоров'я : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право». Київ, 2008. URL: <http://nauch.com.ua/pravo/12301/indeks.html?>